

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

MODERNIDADE EM BUSCA DE PRESERVAÇÃO? OU PRESERVAÇÃO EM BUSCA DE MODERNIDADE?

*Cecília Rodrigues dos Santos**

* Arquiteta, doutoranda pela FAU-USP, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. e-mail: altoalegre@uol.com.br

Resumo

Projetado e construído em 1951-4 pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o conjunto arquitetônico do Parque do Ibirapuera é tombado por vários órgãos de preservação municipal, estadual e federal. No ano de 2004, a pretexto da comemoração

dos 50 anos do Parque, a Prefeitura de São Paulo encaminhou para aprovação desses órgãos, um projeto, também de Oscar Niemeyer, de um novo teatro para o Parque, a ser construído no mesmo sítio de um teatro que constava no projeto original mas nunca chegou a ser edificado. A polêmica iniciativa provou um acalorado debate que é analisado neste texto, cujo foco é a discussão de diferentes aspectos e especificidades da preservação e da proteção da arquitetura do Movimento Moderno.

Palavras-chave

preservação da arquitetura do MoMo; tombamento da arquitetura do MoMo

Abstract

Designed and built in 1951-4 by the architect Oscar Niemeyer, the Ibirapuera's Park architectural ensemble is classified as a heritage landmark by municipal, state and federal heritage agencies. On 2004, as a token for its 50 years anniversary, the municipality of Sao Paulo decided to submit to these agencies another Niemeyer's design for a new theatre, to be built at the same place of the not built theatre included in the Ibirapuera's Park original project. The polemical initiative arose a heated debate that is examined by this paper, that aims to consider different aspects and specialities that are peculiar to the preservation and protection of Modern Movement architecture.

MODERNIDADE EM BUSCA DE PRESERVAÇÃO? OU PRESERVAÇÃO EM BUSCA DE MODERNIDADE?

Há pouco mais de 50 anos, no dia 01 de agosto de 1953, a assistente da comissão do IV Centenário de São Paulo, Maria Oliva Fraga, redigia no seu escritório em Paris a seguinte nota para o arquiteto Le Corbusier:

“Senhor, lamento informá-lo que o presidente Matarazzo acaba de trazer ao meu conhecimento que a Comissão do IV Centenário de São Paulo encontra-se na impossibilidade de construir o teatro cujo projeto havia sido realizado pelo Sr. Oscar Niemeyer. As dificuldades financeiras em que se encontra a Comissão obrigaram-na a abandonar este projeto. Conseqüentemente as pinturas murais e as esculturas que tinham sido previstas e cuja execução seria confiada ao senhor mesmo, e ao senhor Léger e ao senhor Moore não poderão ser realizadas. A Comissão do IV Centenário encarregou-me de transmitir-lhe suas escusas e seu grande pesar” (1).

Esta correspondência veio encerrar uma série de negociações, que envolveram Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Mário Pedrosa, bem como o “presidente Matarazzo”, sobre uma encomenda ao arquiteto francês de dois painéis de pintura, de 150 m² cada um, destinados às paredes laterais do auditório, um dos edifícios que fazia parte do conjunto arquitetônico e paisagístico do Parque Ibirapuera, em São Paulo.

O teatro, ou auditório, e o pavilhão, foram os únicos projetos que não foram construídos dentre um conjunto de edifícios destinados a permanecer no parque finda a exposição. As razões são aquelas explicitadas à Le Corbusier, com certeza entre outras tantas que não cabe aqui levantar. De autoria do arquiteto Oscar Niemeyer (e de uma equipe paulista composta pelos arquitetos: Eduardo Kneese de Mello, Zenon Lotufo, Hélio Uchoa Cavalcanti, Gauss Estelita, Carlos Lemos), o conjunto citado somava-se a quase trinta outras edificações efêmeras dispostas em meio à área verde com projeto paisagístico de Roberto Burle Marx, depois urbanizada segundo desenho do engenheiro agrônomo Octavio Augusto Teixeira Mendes, compondo assim o recinto de um grande parque de exposições. Segundo depoimento dos arquitetos, o auditório e um outro edifício destinado originalmente ao planetário (inaugurado como Palácio de Exposições

com a mostra de arte italiana “De Caravaggio a Tiepolo”, depois ocupado pelos Museus da Aeronáutica e do Folclore, e hoje espaço expositivo rebatizado de Oca), “foram estudados conjuntamente, constituindo o elemento arquitetônico mais importante da Exposição” (2).

A própria Comissão explicava, no seu relatório final, de que maneira pensara o projeto do parque com o qual presenteou a cidade de São Paulo nos seus 400 anos de fundação: “Ao elaborar o plano de comemorações do aniversário de fundação da Cidade de São Paulo, a Comissão do IV Centenário escolheu como orientação primeira a realização de empreendimentos de caráter duradouro, que se prolongassem no tempo como um marco comemorativo de alta significação e utilidade. Daí nasceu a idéia de construção do Parque Ibirapuera, que é, sem dúvida, obra monumental, harmoniosa e bela nas suas linhas arquitetônicas. E que constitui um dos maiores conjuntos do gênero no mundo. Com esse empreendimento, a Comissão do IV Centenário dotou São Paulo de um centro permanente de cultura, capaz de atender às necessidades do melhor conhecimento e divulgação de nossa indústria, agricultura e comércio, através de exposições, bem como de um local condigno para as manifestações artísticas de São Paulo, que, pelo grau de progresso atingido nos vários ramos da atividade humana, está situado na vanguarda do país. Além disso, constitui um centro de diversões para a população paulistana, de grande interesse turístico, graças a beleza e comodidade de sua concepção urbanística “(3).

No início dos anos 50 do século XX portanto, este parque essencialmente urbano, destacava-se, antes de mais nada, pela obra daquele que já era considerado um dos mais importantes arquitetos da atualidade, e não só no Brasil. Sua concepção apontava para um centro de cultura e civilização, e não para uma área de valor ambiental, valor esse que passou a lhe ser incorporado com a execução do projeto de paisagismo, crescendo com a expansão desequilibrada da área urbanizada. O grande progresso e desenvolvimento que caracterizavam a São Paulo de então, deveriam encontrar no parque uma atividade cultural correspondente, assim como se desejava ali expor e promover a produção científica e tecnológica de ponta, atividades vistas como representativas da essência do lazer para a metrópole emergente.

Se voltamos às origens do parque, é porque nos parece a melhor maneira de enfrentar a polêmica provocada pela prefeitura de São Paulo ao retomar a construção do auditório, um novo projeto “segundo as linhas gerais do projeto original”, no mesmo local previsto, com desenvolvimento de projeto do próprio Oscar Niemeyer, no momento em que o Parque comemorava seus 50 anos de existência e a cidade 450 anos. Polêmica alimentada pela ação da 4ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, que se contrapôs à Prefeitura com o intuito de impedir a construção, argumentando, segundo depoimentos nos jornais, que a construção “fere a resolução de tombamento do parque, de 25 de janeiro de 1992, que impede a redução de áreas verdes”, acrescentando ainda o promotor Luiz Antonio de Souza que “a resolução do tombamento impõe uma política de incentivo para a ampliação dos espaços permeáveis e áreas verdes” (4). E ainda: “Na decisão não há qualquer carga ideológica ou política. Foi meramente técnica e legal, pois o Ministério Público é fiscal da Lei”, segundo o procurador Walter Paulo Sabella, do Conselho Superior do Ministério Público Estadual (5). O Ministério Público não se manifestou sobre o projeto arquitetônico em si e sua presença no conjunto dos bens tombados, atendo-se a discutir o “dano ambiental presumido”.

O Ibirapuera é um parque urbano de importância municipal, abrigando como obra mais significativa, geradora de tombamentos também estadual e federal, o conjunto arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer e equipe; o paisagismo original, de autoria de R. Burle Marx, não chegou a ser executado. É consenso, do ponto de vista da preservação, que o Ibirapuera não é uma unidade de proteção ambiental. A polêmica levou o arquiteto Oscar Niemeyer a se manifestar a favor do auditório, não sem impaciência face ao que denominou de “clima de mediocridade”: “Será que o Parque Ibirapuera, o centro de artes mais importante da América Latina, merece tanto desprezo? Será que o Estado de São Paulo, o mais rico deste país, não tem condições de construir e vai deixar aquela cúpula que desenhei solta, como coisa inútil e secundária, sem o auditório que com ela compõe a entrada do parque? (...) O que fazer? Talvez mostrar estes dois desenhos que elaborei. Um com a praça inacabada, a marquise incompleta, a cúpula de lado, sem o auditório que a deveria complementar. O outro com o auditório construído, e a arquitetura a se destacar, pela pureza e unidade

desejadas” (6). Aquilo que parecia claro ao arquiteto ao falar de composição e de equilíbrio, didaticamente ilustrado no jornal com croquis, não chegou a ser compreendido pela maior parte da população e seus dirigentes. Talvez porque, até então, não fosse a arquitetura que estivesse em debate e sim a área verde de um parque.

A 9ª Superintendência Regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan, em São Paulo, foi responsável, no ano de 1997, pela abertura de processo de tombamento não do Parque Ibirapuera, mas da **obra do arquiteto Oscar Niemeyer no Parque Ibirapuera**. Foi incluído no conjunto o sempre esquecido, e cada vez mais deteriorado edifício que abriga o DETRAN. No processo, o Parque foi tratado pelo Iphan como entorno dos bens propostos para tombamento, a indissociável ambiência com a qual os edifícios compõem uma unidade indiscutível, e cujo equilíbrio deverá ser constantemente acompanhado e analisado, inclusive em face de qualquer proposta de intervenção. Assim, poder-se-ia afirmar que, segundo a motivação da proteção federal, a construção do auditório contribuiria para resgatar a integridade original do conjunto. Uma invocação a Viollet-le-Duc, é verdade, preconizando um estado completo que nunca existiu de fato, apenas em projeto. Se o conjunto não chegou a existir concretamente por problemas políticos e financeiros - que acabaram deixando para trás o elemento mais importante da composição, segundo depoimento dos autores - conta-se ainda com os projetos de arquitetura originais, além de documentação que permitem concluí-lo, uma característica particular à arquitetura do Movimento Moderno, ainda muito pouco discutida nos seus aspectos conceituais e éticos. No caso, poder-se-ia contar ainda com a possibilidade de acompanhamento do autor do projeto. Finalmente, se estamos tratando aqui da proteção e conservação de um patrimônio da arquitetura moderna contemporânea dos séculos XX e XXI, situado no seio de uma metrópole, é preciso considera-lo em todos os aspectos e na sua especificidade.

Sempre oportuno ainda é voltar ao instrumento mesmo de proteção definido como *tombamento* no Brasil, e lembrar os termos de discussão da qual participamos, no próprio Iphan de São Paulo, sobre sua pertinência ou eficácia para assegurar a proteção de áreas de valor ambiental reconhecido. Historicamente, desde o ante-projeto de Mario de Andrade para o Serviço do

Patrimônio no Brasil, elaborado em 1936, a legislação federal e a gestão do patrimônio tratam especialmente da proteção da paisagem ou quadro natural enquanto suporte de atividades humanas de interesse cultural, sobretudo do ponto de vista arqueológico e antropológico. Durante os cerca de 60 primeiros anos de existência do Iphan - tempo em que seu trabalho ainda podia ser conduzido como produção de conhecimento e reflexão -, discutia-se o arcabouço conceitual que sustenta a legislação de tombamento federal, seu caráter de “preservação plena”, assim como a incompatibilidade de suas determinações com a dinâmica própria às áreas de interesse ambiental. Os parques, na sua maioria, não podem ser tombados integralmente, já que possuem funções típicas que envolvem setores de proteção integral e setores de implantação de infraestrutura específica, sendo necessário definir planos de manejo. O tombamento, instituto jurídico criado para a proteção de bens, de “coisas”, como se diz, é inadequado à proteção, por exemplo, da fauna ou da cobertura vegetal na sua dinâmica e mobilidade. A aplicação do Decreto-Lei nº 25 a essas áreas, desvirtuaria o instrumento, restringindo sua ação à instância puramente burocrática na gestão de territórios complexos.

Também, como em qualquer outro processo de tombamento, este apenas começa com a homologação da resolução aprovada em Conselho, dependendo essencialmente, para chegar a bons termos, de um trabalho de gerenciamento, de preferência apoiado na dinâmica da produção de conhecimento. Longo, minucioso, e especializado é esse trabalho de gestão. Sem desrespeitar a integridade do texto original de tombamento - baseado na exaustiva instrução do processo e no parecer de um conselheiro relator - aperfeiçoa, na prática, suas determinações, legitimando assim o ato jurídico e administrativo. Não é por outra razão que sempre coube aos órgãos de preservação desenhar as políticas de gestão do patrimônio protegido, que não são definidas - como se poderia erroneamente interpretar - nos textos dos atos de tombamento e nem no corpo das leis, mas na dinâmica de uma prática feita de estudos especializados e discussão.

Para não sair do Ibirapuera, poderíamos lembrar como exemplo, a polêmica surgida no momento da desocupação da construção que abrigava o Museu do Presépio, final dos anos 1990, quando o Museu de Arte Moderna, cuja sede

também está indevidamente localizada sob a marquise, começou a pleiteá-la para a instalação de um anexo. Mesmo reconhecendo a importância do museu para o parque e para a cidade, a prioridade, do ponto de vista do respeito aos direitos culturais da população, era recuperar o espaço e a concepção originais da marquise: elemento de ligação entre os edifícios, área livre e coberta por laje apoiada em pilotis. Porém, nos textos dos atos de tombamento, estadual e municipal, não se excluiu da proteção os elementos “espúrios”, aqueles que não faziam parte do conjunto de interesse ou mesmo prejudicavam sua integridade. O debate que se seguiu, envolvendo argumentação técnica, jurídica e conceitual, não visava a mudança do texto do tombamento, como se apressam a pedir alguns políticos e oferecer alguns dirigentes, ato que só poderia comprometer ainda mais a legitimidade dos órgãos de preservação e seus instrumentos legais. A liberação da marquise foi objeto de uma defesa técnica, e teve o apoio político do então Secretário do Verde e Meio Ambiente e de várias instituições, podendo se realizar de forma legal e legítima.

Por outro lado, tem-se observado um processo de desmonte e desrespeito aos órgão de preservação, motivado pela imposição de “urgências” e “exigências” políticas sobre preceitos e critérios técnicos. Processo que gera a aceleração forçada do tempo patrimonial – o tempo do trabalho sério, contínuo e responsável - para poder atender a determinações e prazos políticos imediatistas (quando não oportunistas...), e que se soma ao cada vez mais freqüente desvirtuamento do instrumento do tombamento, tratado como uma espécie de medalha honorífica distribuída segundo critérios políticos ou como instrumento de autoritarismo arbitrário. Momento em que o tombamento é despido do seu conteúdo cultural, seu estatuto legal é convenientemente esquecido, passando a receber um tratamento apenas burocrático. No vácuo produzido por esse processo instaura-se a crise da área do Patrimônio no Brasil bem como das instâncias às quais sempre coube a responsabilidade de gerenciamento e fiscalização. Nesse mesmo vácuo acaba se instalando o Ministério Público, para garantir o patrimônio protegido, que é uma de suas atribuições legais.

A área ambiental teve que contar com a atenção do Ministério Público antes da área patrimonial, já que esta última contava com leis próprias em vigor desde 1937 e uma estrutura competente, com autonomia técnica para garanti-las. Nos

últimos anos, a Promotoria de Meio Ambiente foi obrigada a se lançar também na garantia do Patrimônio Cultural. Nem sempre, talvez, tenha sido possível contar com a assessoria técnica mais apropriada. Mas, sem nenhuma dúvida, transformou-se no último recurso de cidadãos preocupados com sua história e com sua memória. Sabe-se que, uma vez a questão entrando na justiça, não são mais os “acordos” políticos que estarão decidindo, mas a argumentação técnica e legal que, espera-se, seja a mais competente. Mais uma vez tomando o Ibirapuera como exemplo, se essa gestão municipal decidiu pela construção do auditório no local previsto no projeto original, outras já decidiram, impropriamente, pela construção de outro auditório em outro local do Parque, pela ocupação e loteamento da marquise, pela realização de projetos que tiveram que contar com a mobilização da sociedade, de políticos, dos órgãos de preservação em toda sua fragilidade (e não devemos confundir as diretrizes políticas adotadas para essas instituições com a resistência competente de alguns de seus técnicos), do próprio arquiteto Oscar Niemeyer, e do Ministério Público, para fazer valer a integridade do patrimônio. Se, no caso do teatro do Ibirapuera, foi levantada a questão da permeabilidade do solo, deve-se ao fato de ela estar citada, segundo foi assinalado, no texto da resolução de tombamento. A Procuradoria do Meio Ambiente certamente não ignora que esse problema é muito mais complexo e maior que os metros quadrados da projeção do auditório no parque, envolvendo ocupações irregulares de terrenos por toda a cidade: na periferia, pela população de baixa renda, mas também em áreas centrais valorizadas, inclusive tombadas, ocupadas pela população de maior poder aquisitivo, como nos bairros dos Jardins e Pacaembú.

Na primeira análise do projeto para o teatro pelo Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo, órgão técnico do Conpresp, foi estabelecido como diretriz que a configuração existente da marquise tombada, não deveria sofrer “nenhuma forma de mutilação”, sendo obrigatório submeter o projeto completo à aprovação. Aprovou-se, portanto, a “intenção” de construir um teatro no local, projeto de Oscar Niemeyer, sem ter em mãos o projeto completo que iria gerar, no momento de sua apresentação, uma nova batalha pela aprovação(7). Desta vez, os partidários do projeto agora desenvolvido e detalhado pelo escritório de Oscar Niemeyer - incluindo a proposta de subtração de 40m da

marquise, o equivalente a 1000 m², para desenhar uma praça de concordância e ligação com o novo auditório -, opunham-se aos defensores da integridade do bem tombado, que deveria estar acima das interferências, inclusive do autor do projeto protegido.

O fato nos coloca face a face com um dos problemas específicos ao patrimônio moderno protegido, nos obrigando a refletir sobre as suas especificidades. Não se trata, na nossa opinião, de discutir a propriedade ou pertinência da nova proposta arquitetônica de Oscar Niemeyer, mas sim a situação que pode ser recorrente quando se trata da arquitetura do Movimento Moderno protegida por tombamento no Brasil. Uma vez tombada uma obra de arquitetura, cujo autor ainda estiver vivo, a autoridade do arquiteto prevalece sobre a proteção, sobre a lei, conferindo-lhe o privilégio de modificar (ou mutilar) sua obra? Que fase do trabalho de um arquiteto, interferindo na mesma obra, deve prevalecer em um processo de restauração e proteção; é possível entrar neste juízo de valor? Tomba-se a obra, a “coisa”, ou o “patrimônio vivo” representado pelo seu ator que, a exemplo do que ocorre no Japão com alguns artesãos detentores de um fazer de tradição milenar, seria ele próprio “protegido” para produzir e ensinar, estando suas obras acima das leis e da produção de conhecimento sobre sua obra? Qual deve ser o procedimento em relação ao tombamento e depois a gestão dos monumentos do Movimento Moderno para enfrentar este e todos os seus problemas específicos? Nesta polêmica o Ministério Público ainda não se manifestou.

É imperativo reconhecer, que a história da proteção oficial da arquitetura do Movimento Moderno no Brasil está profundamente vinculada à obra do arquiteto Oscar Niemeyer. Em 1947, quatro anos após sua conclusão, a Igreja de São Francisco de Assis da Pampulha, em Belo Horizonte, MG, é tombada pelo Iphan, acolhendo parecer de Lucio Costa: “considerando que o valor excepcional desse monumento o destina a ser inscrito, mais cedo ou mais tarde, nos Livros do Tombo, como monumento nacional, e que portanto seria criminoso vê-lo arruinar-se por falta de medidas oportunas de preservação (...) tenho a honra de propor (...) o tombamento preventivo da Igreja de São Francisco de Assis, da Pampulha” (8). Trata-se do primeiro tombamento de obra de arquitetura do Movimento Moderno no Brasil, quiçá no mundo. Na época Oscar Niemeyer, autor do projeto, tinha apenas 38 anos. Vinte anos depois, o mesmo “tombamento preventivo” é

deliberado pelo Conselho do Iphan para proteger a estrutura da Catedral de Brasília, obra do mesmo arquiteto, também a primeira vez (e única?) que se tombou a estrutura de um edifício moderno em construção.

Por outro lado, o arquiteto não poderia ser (como nem sempre foi...) o melhor juiz sobre o valor da própria obra. No episódio da Fábrica Duchen / Peixe - projeto de fundamental importância para a arquitetura do Movimento Moderno, elaborado em 1951 - a carta do arquiteto ao Condephaat, carta esta solicitada pelo proprietário do edifício em 1992, considerando a Duchen “um prédio comercial, sem maior importância”, foi decisiva para o arquivamento do processo de tombamento, e conseqüente demolição do edifício. No final da década de 1990, o proprietário do Grande Hotel de Ouro Preto, tombado como a cidade onde se encontra, solicitou de Oscar Niemeyer, arquiteto do edifício, um projeto de reforma que foi desaprovado pelos órgãos de preservação por descaracterizar a obra do arquiteto concluída em 1940 e protegida. Foi necessário todo um trabalho de diplomacia para costurar um acordo entre proprietário, arquiteto, prefeitura e órgãos de preservação, “salvando” o hotel original.

O Plano Piloto de Brasília foi tombado pelo Iphan em 1990: “(...) só mesmo o tombamento será capaz de assegurar às gerações futuras a oportunidade e o *direito* de conhecer Brasília tal como foi concebida (...) Como se vê trata-se, em suma, de respeitar Brasília. De complementar com sensibilidade e lucidez o que ainda lhe falta, preservando o que de válido sobreviveu” (9), escreveu na época Lucio Costa, definindo um “dinamismo criterioso” como norma para a gestão da proteção e do crescimento de Brasília. Em 1996, tem início a construção de dois edifícios cilíndricos - um com 38m de altura e outro com 48m -, para sediar a Procuradoria Geral da República, atrás da Praça dos Três Poderes, projeto de Oscar Niemeyer. Nova polêmica é instaurada. O Iphan aprova o projeto das torres, com base em uma portaria da instituição que determina que projetos de Oscar Niemeyer e Lucio Costa, autores do projeto da cidade, poderiam ser “excepcionalmente” executados em áreas destinadas a edificações, desde que fossem “complementações necessárias ao Plano Piloto original”, portaria esta que implica, necessariamente, em análise e julgamento de cada situação. Lucio Costa se manifesta : “Isso é uma brutalidade. Ele deveria ter considerado toda a concepção do Plano Piloto. Acho que o Oscar perdeu a noção original da cidade” (10). A intervenção recebe vários pareceres negativos, inclusive do ICOMOS: “A escala concebida originalmente no relatório do Plano Piloto, onde se localizam os edifícios públicos com maior simbologia no espaço urbano da cidade, passará a ter sua importância comprometida com a inserção deste novo volume arquitetônico, tão desproporcional com relação à escala

existente que chega a ser agressivo” (11). Prevalece o direito do arquiteto-autor. Os edifícios lá estão, concluídos de acordo com o projeto.

A marquise do Ibirapuera permanece como há 50 anos: à espera de uma conclusão. A única saída para este impasse, que na verdade é o grande impasse da preservação e da proteção da arquitetura do Movimento Moderno, é abrir e aprofundar a discussão técnica e conceitual sobre as características do Parque do Ibirapuera e do seu tombamento, reafirmando competências. Assim como aprofundar a discussão sobre as formas de proteção para este inestimável patrimônio nacional que é a arquitetura brasileira do Movimento Moderno. E, nos inevitáveis embates e dúvidas entre o apelo criativo contemporâneo e a excelência de um passado recente que merece ser lembrado, que os autores dessas obras excepcionais possam alcançar a sabedoria “maternal” e a grandeza intelectual de Lucio Costa, refletindo sobre o tombamento de Brasília: “A cidade, que primeiro viveu dentro da minha cabeça, se soltou; já não me pertence, pertence ao Brasil” (12).

Notas

(1) PEREIRA, Margareth S., PEREIRA, Romão S., SANTOS, Cecilia H.G.R. dos, SILVA, Vasco C. **Le Corbusier e o Brasil**. São Paulo. Tessela / Projeto. 1987.

(2) SEGAWA, Hugo. “Ibirapuera: o varzeano que virou centro”. In: **Fantasia Brasileira – o balé do IV Centenário**, São Paulo, SESC, 1998.

(3) Idem.

(4) *Jornal O Estado de São Paulo* – 26/06/2003.

(5) *Jornal O Estado de São Paulo* – 19/06/2003.

(6) *Jornal Folha de São Paulo* – 23/06/2003.

(7) Citado pela arquiteta Mônica Junqueira, representante do IAB no CONPRESP, parecer ao processo 2004 – 0.154.355-9)

(8) PESSOA, José (org.). **Lucio Costa: Documentos de Trabalho**. Rio de Janeiro. Iphan. 1998.

(9) idem.

(10) *Jornal Folha de São Paulo* - 15/12/2004.

(11) idem.

(12) PESSOA, José (org.). Op. cit.